

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Курбонов Хушнуд Тоджиддин угли

Студент магистратуры ТГЮУ по направлению

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11365777>

Введение. В настоящем научном тезисе исследуются некоторые направления совершенствования процессуальных полномочий следователя в Республике Узбекистан. Исследование направлений совершенствования процессуальных полномочий и работы следователей в современное время имеет высокую актуальность, так как в условиях изменяющейся природы преступлений, технологического прогресса и социальных изменений необходимо регулярно обновлять и совершенствовать процедуры и полномочия следователей для более эффективной борьбы с преступностью. Соответственно, изучение и теоретическая постановка вопросов касательно современных направлений совершенствования процессуальных полномочий важно для обеспечения соблюдения прав человека в ходе расследования и для предотвращения злоупотреблений со стороны правоохранительных органов.

Основная часть. С развитием цифровых технологий и киберугроз возникает необходимость исследования возможностей применения новых технологий в расследовании преступлений и повышения компетентности следователей в этой области. В свете изменений в обществе и технологий, исследование совершенствования процессуальных полномочий необходимо для актуализации законодательства и внедрения новых процедур и положений для улучшения правоприменительной практики.

Модернизация работы следователей подразумевает внедрение современных подходов, методов и технологий в процесс расследования преступлений с целью улучшения эффективности и результата, что может включать в себя обновление процедур, внедрение новых технических средств, а также адаптацию к изменяющимся видам преступлений.

Как правило, следователь организует деятельность и иных лиц, например, когда дает распоряжение оперативным сотрудникам на выполнение четко сформулированных действий¹.

Совершенствование работы следователей, с другой стороны, скорее означает улучшение уже существующих методов, процедур и навыков работы следователей прежде всего как субъектов предварительного следствия, что непременно включает в себя повышение профессионального уровня, обучение новым техникам расследования, улучшение аналитических навыков и повышение квалификации по правовым аспектам. В свете сказанного, модернизация работы следователей означает внедрение новых подходов и технологий, в то время как совершенствование работы следователей фокусируется на улучшении уже существующих практик и навыков.

Модернизация и совершенствование практики расследования преступлений включают

¹ Ильницкая Л.И., Васечкина А.В. Функции и полномочия следователя в стадии возбуждения уголовного дела // Аграрное и земельное право. 2022. № 9(213). С. 110-112.

в себя несколько ключевых аспектов с теоретико-правовой точки зрения, внедрение которых можно теоретически обосновать следующим образом:

1. Использование современных технологий. Так, внедрение современных технологий, таких как распознавание лиц, анализ ДНК, цифровая криминалистика и т.д., может значительно улучшить процесс расследования преступлений и повысить эффективность правоохранительных органов;
2. Улучшение методов сбора и анализа доказательств. Следует отдельно отметить, что на данный момент развитие новых методов сбора и анализа доказательств, включая использование специализированных программ и оборудования, поможет повысить надежность и точность расследования;
3. Обучение и профессиональная подготовка сотрудников правоохранительных органов. Улучшение профессиональной подготовки сотрудников, включая обучение современным методам расследования и правовым аспектам, сыграет важную роль в повышении качества расследований;
4. Совершенствование законодательства. Актуализация и улучшение законодательства в области расследования преступлений, включая усовершенствование процедур сбора доказательств и защиты прав подозреваемых и потерпевших, также является важным аспектом.

Использование и совершенствование вышеупомянутых аспектов с теоретико-правовой точки зрения позволит значительно улучшить практику расследования преступлений и сделать ее более эффективной и справедливой.

Конкретными свойствами могут отличаться следующие направления совершенствования процессуальных полномочий следователей:

- сокращение временных затрат на согласование следственных действий с начальником следственного отдела, оптимизация работы с документацией²;
- применение технологий электронного расследования в работе следователей³;
- оптимизация работы дознавателей и следователей в части оформления процессуальных документов и получения информации о совершенных преступлениях⁴;
- сокращение формализма в оформлении документов по уголовному делу⁵.

Таким образом, можно прийти к утверждению о том, что оптимизация обеспечивает во многом стратегию улучшения деятельности следователей и их процессуальных полномочий.

Заключение. Исходя из концептуальных и теоретических предпосылок развития направлений совершенствования процессуальных полномочий следователей, можно определить, что совершенствование в правовой деятельности следователя, как и

² Карягина О.В. Некоторые меры оптимизации полномочий следственных подразделений // Вестник ТИУиЭ. 2017. №1 (25). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-mery-optimizatsii-polnomochiy-sledstvennyh-podrazdeleniy> (дата обращения: 13.02.2024).

³ Романова Г.В. Технологии электронного расследования и современный формат технико-криминалистического обеспечения расследования уголовных дел // Пролог: журнал о праве. 2021. №1 (29). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-elektronnogo-rassledovaniya-i-sovremennyy-format-tehniko-kriminalisticheskogo-obespecheniya-rassledovaniya-ugolovnyh-del>

⁴ Бычков В.В. Об оптимизации сроков проверки сообщений о преступлениях // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2021. №. 1 (27). – С.4.

⁵ Грачев С. А., Миллер В. Ю. К вопросу о форме начала производства по уголовному делу // Вестник Нижегородской академии МВД России. Юридическая наука и практика. 2014. № 3 (27). С. 78-81.

любого юриста в общественных отношениях необходимо по нескольким причинам. В первую очередь, необходимо учитывать, что постоянное совершенствование навыков и знаний в правовой сфере помогает правоохранительным органам и адвокатам обеспечивать справедливость и защиту прав граждан. Путем совершенствования процессуальных полномочий следователей можно повысить эффективность, ускорить процессы и улучшить качество принимаемых решений (процессуальных актов) следователями и иными субъектами предварительного следствия. Совершенствование в правовой деятельности помогает обеспечить строгое соблюдение законов и нормативных актов, что является основой правового государства.

References:

1. Ильницкая Л.И., Васечкина А.В. Функции и полномочия следователя в стадии возбуждения уголовного дела // Аграрное и земельное право. 2022. № 9(213). С. 110-112.
2. Карягина О.В. Некоторые меры оптимизации полномочий следственных подразделений // Вестник ТИУиЭ. 2017. №1 (25). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-mery-optimizatsii-polnomochiy-sledstvennyh-podrazdeleniy> (дата обращения: 16.02.2024).
3. Романова Г.В. Технологии электронного расследования и современный формат технико-криминалистического обеспечения расследования уголовных дел // Пролог: журнал о праве. 2021. №1 (29). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-elektronnogo-rassledovaniya-i-sovremennyy-format-tehniko-kriminalisticheskogo-obespecheniya-rassledovaniya-ugolovnyh-del>
4. Бычков В.В. Об оптимизации сроков проверки сообщений о преступлениях // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2021. №. 1 (27). – С.4.
5. Грачев С. А., Миллер В. Ю. К вопросу о форме начала производства по уголовному делу // Вестник Нижегородской академии МВД России. Юридическая наука и практика. 2014. № 3 (27). С. 78-81.